

UN CUENTO SOBRE LOS CUIDADOS PALIATIVOS EN EL OTOÑO Y EL INVIERNO DE LA VIDA

Érase una noche, no hace mucho tiempo, en una ciudad no muy lejana, Pedro, un hombre sencillo, de vida sencilla, trabajador como pocos en la región, que se levantaba temprano, porque el día exigía mucho, había mucho que hacer y casi no le alcanzaban las horas, y pensaba: ganarse el sustento hoy en día no es nada fácil, pero ¿quién dijo que la vida es fácil? La vida de Pedro tuvo, durante años, diferentes estaciones; el invierno de la vida siempre aparecía, pero nunca era riguroso, pero el tiempo pasó y, después de tantos años, el invierno decidió presentarse con rigor y un cansancio sin igual se apoderó de Pedro, que ni siquiera parecía el mismo de siempre, sin ganas de trabajar y con el peso que le supuso marcharse junto con el apetito.

- Ah, es el cansancio de la vida, trabajar de sol a sol y envejecer - pensaba él.

Hasta que uno y otro empezaron a darse cuenta: - Oye, Pedro, ¿qué te pasa? ¿No estás comiendo? Estás adelgazando demasiado, tío.

Y la propia Terezinha, esposa y compañera desde hacía muchos años, se dio cuenta: 'Vaya, Pedro, ¿qué te pasa, hombre? ¿Por qué estás tan apático y sin apetito? ¿Ya no te gusta mi comida?'.
- No pasa nada, mujer, son las cosas de la vida y el paso de los años lo que nos afecta un poco, pero pronto estaré bien.

Pero un día un fuerte dolor le atacó la columna y Pedro acabó en el hospital.

- Ay, doctor, este dolor me está matando, nunca pensé que un dolor pudiera doler tanto, debe ser la vejez, pero duele tanto que hasta me dan ganas de abandonar el barco.

Pedro, tuvo que ingresar y, tras hacer unas pruebas aquí y allá, apareció el médico.

- Señor. Pedro, sus exámenes ya están listos y necesito hablar con usted y con alguien de su familia, ¿a quién puedo llamar?

- Doctor, en casa solo estamos mi mujer y yo, pero tengo dos hijos y sería bueno hablar con ellos; hoy, cuando Terezinha venga a visitarme, le diré que los llame para que vengan aquí mañana.

- Ah, doctor, me da miedo preguntarle qué han salido en los exámenes, pero voy a esperar a mis hijos; pero le digo que mi dolor ha mejorado mucho desde que llegué aquí.

- Eso está muy bien, señor Pedro, los medicamentos le ayudarán mucho, pero mañana hablaremos de varias cosas para que usted lo entienda bien y me ayude a ayudarlo.

- ¿Debo preocuparme, doctor?

- ¿Debo preocuparme, doctor?

- De hoy para mañana tienes que estar tranquilo, ¿no has oído decir que quien muere la víspera es pavo? Aquí estarás bien cuidado, no pierdas el sueño.

Le entró inquietud, pero después del té de la noche Pedro pensó: sí, no soy un pavo que muere antes de tiempo, y si muero será con el estómago lleno y durmiendo. Se tapó con la manta y se durmió.

Amanecía, y no era un día soleado, con el canto de los pájaros y una suave brisa, sino un día medio oscuro, sin sonidos, como si los pájaros se hubieran ido todos de viaje y no hubiera brisa alguna; era como un día bochornoso, diría incluso sombrío.

Y allí estaban Pedro y sus hijos, Fernando y Juliana, esperando a que llegara el médico.

Ese silencio tenso, algunos intentos de conversación que no prosperaban, nadie se atrevía a expresar sus pensamientos y angustias, aunque les bulleran en la cabeza.

Fernando, de pie junto a la ventana de la habitación, veía un jardín con árboles, arbustos, césped, muchas hojas y ramas caídas, un banco vacío en el que se posó un pajarito que pronto se marchó, y en sus pensamientos, Fernando comenzó a pensar que así es la vida: un paisaje florido, con diversidad, pero también con hojas y ramas caídas, el desgaste del tiempo, pero parte del todo, con llegadas y partidas.

Y entonces entra el médico en la habitación, saca la escalera para subir a la cama y se sienta.

Pedro pensó: vaya, si el doctor se ha sentado, es que se trata de algo largo y no es nada bueno.

—Señor Pedro, Fernando, Juliana, estoy aquí porque necesitamos hablar y las noticias que tengo para darles no son las mejores; pero, señor Pedro, es su realidad y necesita saberlo.

El silencio pareció apoderarse del mundo.

—Vamos, doctor, si tiene que ser, aunque no sea lo mejor, soy todo oídos.

- Señor Pedro, me gustaría saber cuánto quiere saber de lo que tengo para contarle.

- Doctor, quiero saberlo todo; ya veo que no es nada bueno, pero si es mi destino, ¿qué puedo hacer? Lo que quiero saber, al final, es cómo puede ayudarme.

- Bueno, usted sabe que le hemos hecho varias pruebas desde que llegó con un dolor intenso y lo que hemos visto es que tiene un tumor en la próstata, pero que ya no está solo ahí, sino que se ha extendido a otros lugares, como la columna, lo que le ha provocado una fractura y, por lo tanto, dolor.

Aunque Pedro quería hablar, era como si tuviera la boca pegada, pero pronto dijo:

- Vaya, ¿y ese tumor es aquella enfermedad tan horrible?

- Si quieres saber si el tumor es cáncer, sí, lo es.

- ¿Pero es grave?

- Sí, ya ha invadido varias estructuras de tu cuerpo, como los huesos, el hígado y los pulmones, y está obstruyendo tus riñones.

Fernando y Juliana escuchaban y estaban perplejos ante la interacción del padre con el médico, la firmeza con la que buscaba aclaraciones, a pesar de ser una persona sencilla.

—¿Y eso significa... eso significa que no hay tratamiento... eso significa que voy a morir?

—Eso es más o menos cierto.

—¡Vaya, doctor! No hay más o menos, o se cura o no se cura, o se muere o se vive, no hay forma de medio morir.

- Mire, vayamos por partes: su enfermedad no tiene cura, eso es una verdad absoluta, pero tenemos tratamientos para usted.

- ¿Cómo es posible que no tenga cura y haya tratamiento?

- No vamos a tratar su cáncer porque la enfermedad ya es incurable y muy grave, pero vamos a tratar todos los síntomas, como el dolor y las molestias, y vamos a trabajar para evitar que aparezcan otros. No podemos tratar su cáncer, pero podemos tratarle a usted, sus aflicciones, sus dolores, que solo usted sabe lo mucho que le han dolido.

- Es cierto, qué dolor tan intenso, doctor, pensé que no podría aguantar más, que realmente iba a estirar la pata, pero sus medicamentos fueron una bendición.

- Continuando con la respuesta a su pregunta anterior, sobre la muerte, en realidad no existe medio morir, pero en este momento usted no corre peligro de muerte, aunque también debo decirle que su futuro no es muy largo.

Fernando y Juliana seguían incrédulos ante las malas noticias y ante la serenidad y el orden de su padre y su interacción con el médico.

- Bueno, resumamos un poco las cosas: su cuadro es grave, es un cáncer que no podremos tratar, pero recibirá todo el tratamiento que necesita para el dolor y otros problemas que sabemos que surgirán.

- Vaya, doctor, ¿hay más cosas malas por venir?

- Por hoy lo dejaremos aquí; mañana volveré, veremos las dudas que surjan y poco a poco iremos hablando.

Tras un silencio, su hijo Fernando pregunta: ¿cuál es su especialidad?

- Soy paliativista.

- ¿Pali qué? Preguntó Pedro.

- Paliativista. Pero mañana te lo explicaré mejor. El nombre da miedo, ¿verdad? Pero no te preocupes, cuando lo entiendas te quedarás tranquilo.

Sin saber si por incredulidad, por falta de fuerzas físicas o por el efecto como se fuera una anestesia, ni Fernando ni Juliana pudieron levantarse y salir con el médico para hablar.

Al día siguiente, Fernando y Juliana ya estaban en el hospital desde temprano; y la inquietud por hablar con el médico era tan grande que ya habían ido al puesto de enfermería innumerables veces para saber si el médico ya había llegado.

Llega el médico.

Conociendo ya la inquietud de los hijos, en cuanto los vio les dijo: esperen un momento, que en cuanto revise los historiales de los pacientes hablaremos.

Y Fernando y Juliana esperaron, no había otra opción, y los minutos parecían horas.

Juliana observaba el ir y venir de la gente y pensaba: imaginaba que el hospital sería un lugar más tranquilo, pero esto es caótico, es un ir y venir, gente de un lado a otro. Y vio a otros familiares esperando a otros médicos, y se dio cuenta de que su angustia no era solo suya. Oyó un gemido de dolor y eso la asustó, al mismo tiempo que sintió un alivio al pensar que su padre no sentía dolor.

Cuando llegó el médico, llamó a los hijos para que se sentaran en una zona reservada, para poder hablar con ellos.

—Dígame qué les preocupa, qué quieren saber.

—Doctor, si voy a hablar de lo que me preocupa después de escuchar su conversación con mi padre, no sabré ni por dónde empezar —dijo Juliana.

—Bueno, vayamos por partes y repasaremos la conversación de ayer.

—Su padre tiene cáncer de próstata metastásico, es decir, se ha extendido a otros órganos como los huesos, el hígado, los pulmones y también el abdomen, lo que está provocando insuficiencia renal por obstrucción causada por esta metástasis.

—¿Entonces eso significa que mi padre se está muriendo? —preguntó Fernando.

—Su padre, en este momento, no presenta riesgo de muerte, pero su pronóstico no es bueno.

—¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? —preguntó Fernando.

—En este momento no se puede precisar, pero para que lo entiendas mejor, estamos en julio y seguro que tu padre no llegará a Navidad.

—Vaya, ¿tan poco tiempo? —preguntó Juliana.

- Le diré que es mucho menos que eso debido a esa obstrucción que está provocando insuficiencia renal; tal vez estemos hablando de semanas o días.

- Dios mío, ¿en semanas o días mi padre estará muerto? -preguntó Juliana.

- Esa es la realidad de su padre.

—¿Pero no pueden hacer nada para solucionarlo? —preguntó Fernando.

—No hay posibilidad de una intervención curativa, y la extensión de la enfermedad abdominal no permite resolver esta obstrucción y, por lo tanto, no podremos resolver la insuficiencia renal.

—Pero alguna solución, aunque sea pequeña —dijo Juliana.

—Las medidas intervencionistas provocarían sufrimiento y posibles complicaciones a su padre, sin ningún beneficio que las justificara. No podríamos mejorar su calidad de vida, sino todo lo contrario, podríamos empeorarla mucho.

—¿Entonces no se hará nada por mi padre? —preguntó Juliana.

—Al contrario, se hará todo lo posible, pero centrándonos en Pedro, para aliviar su dolor y su sufrimiento, actuando en la prevención y el tratamiento precoz de los cambios que sabemos que se producirán y, en el momento oportuno, proporcionándole la asistencia adecuada para el final de su vida y, sobre todo, evitando todo lo que le provoque molestias y sufrimiento sin mejorar su calidad de vida.

—¿Entonces es como una eutanasia? —preguntó Juliana.

—En absoluto. La eutanasia sería administrarle algo con la intención de matarlo; no aceleraremos su muerte, no la prolongaremos, haciendo que el proceso sea largo y doloroso, lo que llamamos distanasia, sino que buscaremos permitirle la ortanasia, es decir, la muerte en el momento adecuado y con el sufrimiento atenuado.

El largo silencio de Fernando se rompió con una frase: 'Bueno, ha quedado clara la complejidad y la irreversibilidad de la enfermedad de mi padre, así como la necesidad de que el tratamiento se centre en él, evitándole todo el sufrimiento posible, ya que es una persona que no se lo merece'.

Doctor, vamos a seguir ese camino, solo necesito hablar con mi hermana y mi madre, necesitamos tiempo para asimilar todo esto.

—Por supuesto, y podemos volver a hablar cuando lo consideren necesario. Para ayudarles a comprender mejor todo lo que se ha hablado, les daré un folleto informativo sobre cuidados paliativos, con el que podrán entender mejor la situación y aliviar la angustia que ahora les embarga.

- Señor Pedro, acabo de hablar con sus hijos Fernando y Juliana, continuando la conversación que iniciamos ayer, para que pudieran comprender mejor lo que propongo para su tratamiento. Pero también tengo que hablar con usted sobre cuáles son esos planes, ya que, al fin y al cabo, usted es el paciente. ¿Tiene alguna duda que le gustaría aclarar?

- No tengo ninguna duda, pero quería decirle que confío en sus decisiones porque, solo por haber dejado de sentir el inmenso dolor que tenía, sé que va por el buen camino.

- Siempre buscamos seguir el camino correcto para cada paciente individualmente, porque cada uno tiene su propia historia y, para que eso sea posible, siempre debemos mantener estas conversaciones, explicar lo que sucede, lo que no podemos hacer, pero sobre todo mostrar lo que sí podemos hacer.

- Verá, doctor, he tenido amigos que fallecieron con esa horrible enfermedad, y también un hermano, y vi lo mucho que sufrió. Me había dicho que su especialidad es pa...

- Paliativista, así es como se dice, un poco complicado, ¿no?

- ¿Y qué es eso, pali... No sé cómo se pronuncia.

- El médico paliativista es aquel que trabaja con Cuidados Paliativos y mucha gente piensa que es solo para personas que están muriendo, cuando en realidad es para todos aquellos que tienen una enfermedad grave e incurable y que, como consecuencia, pueden sufrir.

- Vaya, si mi hermano hubiera conocido su especialidad, no habría sufrido lo que sufrió.

- Señor. Pedro, es difícil hablar de su hermano porque cada historia es única, pero lo cierto es que, aunque no podamos cambiar el pasado, podemos, en su caso, escribir una historia diferente.

- Entonces, voy a recapitular su situación: usted tiene un tumor, que es un cáncer de próstata, que es grave y que se ha extendido tanto en la región de la próstata como al hígado, los pulmones y los huesos, lo que le ha provocado una fractura en la columna. ¿Lo entiende hasta aquí?

- Sí. La cosa no pinta nada bien, doctor.

- Continuando, no podremos tratar su cáncer, no operaremos su fractura, pero tendrá que usar un chaleco para sostener la columna, y las lesiones del hígado y los pulmones están ahí sin que tengamos que hacer nada. Ahora, lo que debemos prestar atención es a sus riñones, ya que el tumor está provocando una obstrucción y eso no se puede corregir.

Sus riñones producen orina, pero esta tiene dificultades para ser eliminada y de ahí la insuficiencia renal.

—¿Es como si fuera un dique que retiene el agua?

—Exactamente, señor Pedro. Sus riñones producen orina con normalidad, el problema original no está en ellos, pero la orina producida, al haber una obstrucción, un dique como usted ha dicho, se está acumulando.

—¿Y no hay forma de romper ese dique?

- No podemos romper el dique de manera eficaz y, sobre todo, sin causarle más daño que beneficio, pero podemos hacer un canal alternativo que permita que, a pesar del dique, su orina fluya, y algunos medicamentos también le ayudarán mucho.

- Ah, entonces, el mal menor, doctor.

Esa tarde, Terezinha, su esposa, fue a visitar a su marido.

- Es que, mujer, la cosa no pinta bien, la maldita enfermedad me ha atacado con fuerza.

- Pero estás aquí ingresado y te van a tratar -dijo su esposa.

Y mientras su esposa hablaba, contando las cosas del día a día, Pedro miraba a su compañera de tantos años, la madre de sus hijos, la que había estado a su lado en las buenas y en las malas, y sintió pena al saber que tendría que dejarla.

- Terezinha, no sé si los chicos ya te lo han dicho, pero mi situación no es buena, pero así es la vida, no es como me gustaría que fuera, pero es lo que Dios tiene para mí. Pero, ¿sabes?, no tengo miedo; estoy triste, claro, pero no tengo miedo. ¿Y sabes por qué no tengo miedo? Primero, porque os tengo a vosotros y, segundo, porque he descubierto que hay un médico que nos cuida cuando las cosas se ponen feas o cuando nos acercamos a la muerte, es el pali... pali... pali algo así, todavía no consigo recordar cómo se llama.

- Pedro, los niños ya me lo han explicado muy bien; al principio me asusté mucho, pero entendí lo que el médico les explicó y he estado rezando mucho por ti y por el médico también, porque él tiene que saber qué es lo mejor para ti.

- No es bueno que estemos así en un hospital, pero sabes que aquí tengo una vida de rico, recibo todo lo que necesito y no solo viene el médico a cuidarme, hay mucha gente en este tal pali... gente con otros nombres complicados; uno para ver la comida, otro para manipular mi cuerpo, mis pulmones, otro para ver si estoy tragando bien, otro para ver mi piel, otro para saber si hay algo que necesite, cómo van las cosas en casa, otro para saber cómo me siento con todo esto, otro para ver los medicamentos, las enfermeras... Hay demasiada gente. En ese momento, el médico está en la puerta de la habitación esperando a que termine la conversación y dice:

—Señor. Pedro, se llama especialista en Cuidados Paliativos, y todas las personas que han hablado son nutricionistas, fisioterapeutas, logopedas, asistentes sociales, psicólogos, farmacéuticos, enfermeras, estomas terapeutas; todos nombres difíciles de pronunciar, pero todos le ayudarán.

—Doctor, esta es Terezinha, mi compañera desde hace muchos años.

- Doctor, gracias por cuidar de Pedro, sé que están haciendo mucho por él y rezo por ustedes.

- Señora Terezinha, quédese tranquila, su marido está recibiendo lo mejor y todo lo necesario para aliviar el dolor y otras necesidades, no le faltará nada, puede estar segura de ello.

- Gracias, doctor, y seguiré rezando.

- Terezinha, reza, pero hazle ese delicioso pastel de maíz al doctor.

- Vamos, Pedro, ni siquiera sabes si le gusta, si lo quiere.

- Mire, señora Terezinha, me gusta mucho y si lo trae, seguro que lo voy a querer.

Pasaron los días y Pedro, recibiendo los cuidados adecuados a su enfermedad y sus necesidades, comenzó a estabilizarse. El dolor ya estaba bien controlado, usaba un chaleco, la función de los riñones había mejorado, se alimentaba bien, dormía bien y los exámenes habían mejorado considerablemente.

- Señor. Pedro, es hora de enviarlo a casa.

- No bromea con eso, doctor, ¿es verdad que me voy a casa? Pensé que me iba a abrochar la chaqueta aquí en el hospital.

- Ya he llamado a sus hijos para que hablemos y acordemos los detalles. Necesitará seguimiento en la consulta de Cuidados Paliativos para que podamos dejarle en casa el mayor tiempo posible, sin necesidad de ingresarle.

- ¿Pero tendré que volver a ingresar?

- No puedo decirle ni que sí ni que no; el día a día lo dirá. Vamos a intentar por todos los medios evitar una hospitalización y por eso es importante que siga acudiendo a la consulta externa. Pero sí, hay una mayor probabilidad de que sea necesario hospitalizarle. Hoy en día, sus riñones han mejorado mucho, pero ¿recuerda el dique? Sigue ahí y esos canales que hicimos pueden dejar de funcionar y provocar alteraciones que requieran hospitalización.

- ¿Pero y si me ingresan con otro médico?

- No se preocupe, cuando salga de aquí le daremos una carta, que llamamos Carta de Planificación de Cuidados, en la que se indicará lo que se ha planificado para su cuidado y que, en caso de que necesite ser ingresado, irá directamente al equipo de Cuidados Paliativos.

- Vaya, esto es realmente elegante, doctor, hasta me siento rico por tener tantas cosas buenas. Y Pedro fue dado de alta, feliz y contento junto a su hija Juliana, su hijo Fernando y su esposa Terezinha.

De camino a casa, Pedro observó los detalles: los árboles, las flores, el movimiento de la ciudad, el ir y venir de la gente, los niños acompañados por sus padres, un gato aquí, un perro allá, el canto de los pájaros, las bocinas de los coches, los rayos del sol, la suave brisa, las nubes en el cielo.

Y pasaron los días. Pedro volvió a sentirse más débil, cansado, le empezó a molestar el estómago, le salió tos, se le hincharon las piernas y le pidió a su hija Juliana que fueran a un parque que había cerca de casa.

Y allí se sentaron. Era el final de la tarde, soplabla una suave brisa que hacía que el clima fuera muy agradable, se oía el canto de los pájaros en los árboles, un colibrí iba de una flor a otra,

un perro estaba tumbado en la hierba, un gato caminaba tranquilamente, un parterre de flores variadas desprendiendo diferentes aromas, las hojas de los árboles balanceándose ligeramente con el viento, algunos niños jugando entre gritos, sonrisas, risas y carreras, una pareja de jóvenes enamorados sentados bajo un árbol, una pareja de ancianos sentados en un banco bajo un árbol, mariposas de diferentes colores entre las flores.

—Mira, hija, cuántas cosas bonitas juntas en un solo lugar.

- Hija, imagina que aquí delante hay un gran lago y que al final de ese lago hay un dique que embalsa el agua en un punto determinado, evitando que inunde la ciudad. Ese dique es importante para que no se produzcan inundaciones, pero al mismo tiempo ese dique tiene unas llaves, unas mangueras que se abren y se cierran diariamente dejando salir un poco de agua. Nada que inunde la ciudad, pero lo suficiente para hacer bien a las plantas y animales que están más allá del dique. Imagina que el dique no se puede quitar y ahora imagina que las válvulas y mangueras ya no se pueden abrir.

La ciudad quedará a salvo de la inundación, pero las plantas y los animales que no se alejen del dique morirán sin agua. Y mi dique está empezando a cerrar los grifos y las mangueras, y como yo soy una flor que espera el agua que no llegará, moriré.

—¿Y usted tiene miedo? —preguntó la hija.

- Estoy triste, sí, pero no tengo miedo. Sabes que el doctor, al decirme la verdad y explicármelo todo, me ha hecho perder el miedo porque sé que no me dejará sufrir.

Juliana escuchaba en silencio, sufriendo por lo que oía y sintiendo amor por su padre.

—El médico dijo que quizá tuviera que volver a ingresar, y creo que lo haré porque la hinchazón ya es grande, me canso por cualquier cosa, esta tos seca me persigue, mi barriga sigue creciendo.

- El tiempo en el hospital y ese tiempo en la consulta me han ayudado mucho, pero creo que estoy a punto de cruzar el cabo de Buena Esperanza.

- Papá, mañana veremos si podemos pasar por la consulta, ¿o crees que tenemos que ir ya al hospital?

- Creo que hoy no quiero ir, pero estoy angustiado, incómodo y eso no es bueno. Estaba bien con el tratamiento, si he empeorado es porque la cosa aún va mal. Pero hoy quiero quedarme en casa.

Pasaron los días y Pedro empezó a sentirse confuso, agitado, el edema empeoró y ahora se extendía por todo el cuerpo, le costaba respirar y no podía orinar.

Fernando y Juliana hablaron con su madre y le explicaron que tendrían que llevar a su padre al hospital y que tal vez no volvería a casa.

—Sí, llévenlo, porque la otra vez lo cuidaron muy bien allí y ahora parece que necesita aún más cuidados. Pero antes, llamemos al cura José para que le dé la unción de los enfermos a su padre, le gustaría.

Llegó el cura y llevaron a Pedro al hospital.

Terezinha se quedó en casa, acompañada por una vecina, rezando por su marido y tomando té de manzanilla con un pastel de naranja.

En urgencias atendieron a Pedro y, con la Carta de Planificación de Cuidados, lo derivaron a la sala de Cuidados Paliativos.

Al día siguiente, temprano por la mañana, el médico habla con Fernando y Juliana.

- Como ya habíamos comentado durante la última hospitalización y en la consulta externa, la situación de su padre era grave, ahora es una gravedad aguda.

Su padre se encuentra en lo que llamamos la fase final de la vida. La función renal ha empeorado mucho y presenta síntomas molestos que deben controlarse.

¿Pero cuánto tiempo?», preguntó Fernando.

- No hay forma de ser exactos, porque la práctica muestra una variedad significativa, pero yo diría que tal vez unos 15 días, aunque ese plazo parezca largo. Quizás de hoy a 5 o 7 días sea un plazo más realista.

- Vamos a controlar los síntomas que le causan molestias y a prevenir que aparezcan otros, garantizando un control óptimo del dolor. Esta es la fase en la que el cuidado del cuerpo es muy importante. Y tal vez necesite sedación, pero eso lo veremos a su debido tiempo. Solo sepan que será muy bien tratado y que se controlarán todas sus molestias. Y además de la importancia del cuidado del cuerpo, es muy importante que cuente con la compañía de ustedes, porque hay tres cosas que caracterizan a una muerte digna: morir sin dolor, morir sin otros síntomas penosos y morir acompañado.

- Qué bueno que tengan todo este cuidado -dijo el hijo Fernando- y qué bueno que tengan esta ventaja para el seguimiento del paciente y la flexibilidad para las visitas.

Un día, dos días, tres días y al cuarto día el médico les dice a los hijos Fernando y Juliana y a la esposa Terezinha:

- Los signos y síntomas indican que se encuentra en la fase activa del proceso de muerte, que puede durar desde ahora hasta unas 48 horas. Es bueno que lo sepan. Aprovechen este tiempo juntos, un tiempo en el que somos invitados especiales, ya que es un tiempo de despedidas, para limar asperezas, un tiempo especial y único, un tiempo para mirar, tocar, estar presente, escuchar, callar y dar permiso para irse. Y como no tiene síntomas, ni molestias, ni dolor, está bastante cómodo, aprovechen y vivan este tiempo.

Han pasado 24 horas. Han pasado 36 horas y la hija pregunta:

- ¿Cuánto tiempo le queda?

- Juliana, cada uno tiene su momento para morir, hay que saber esperar. Esa espera contemplativa es difícil, puede ser dolorosa, pero también es una de las mayores declaraciones de amor que podemos hacer a nuestros seres queridos, porque al estar junto a ellos lo que les decimos, en ese silencio, es: no es mi hora, sino la suya, y a pesar del sufrimiento, estoy y estaré aquí.

Completadas 40 horas, Pedro falleció, tranquilo junto a sus hijos y su esposa, de una forma tan suave que la sensación que quedó fue de paz.

Y la esposa le preguntó al médico:

—¿Hay una capilla en el hospital?

Y el médico le explicó dónde estaba.

Y ella dijo:

- Voy a rezar un poco por él, pero mucho más por ustedes, para que sigan haciendo el gran bien que le han hecho a Pedro y a todos aquellos que lo necesitan. Él no tuvo el milagro de la curación, pero tuvo el milagro de no sufrir. Sigán haciendo esto, hay mucha gente que lo necesita.

Pasados unos días, el equipo de Cuidados Paliativos se puso en contacto con la familia para acompañarla en su duelo.

Y al cabo de unos días llegó un mensaje de la familia que decía:

‘Que la felicidad no dependa del tiempo, ni del paisaje, ni de la suerte, ni del dinero. Que pueda venir de toda la sencillez, desde dentro hacia fuera, de cada uno hacia todos’. (Carlos Drummond de Andrade)

En la complejidad de la enfermedad y en la profunda sencillez del cuidado que le brindaron a nuestro padre y esposo, descubrimos la felicidad de poder compartir su vida hasta el final, descubrimos un paisaje hermoso, el del cuidado, el amor, la compasión y la misericordia. Continúen... por todos.

Abrazos

Terezinha, Juliana y Fernando

No era un cuento de hadas, sino una historia de vida para que aprendamos a valorar y dignificar la vida de quienes sufren o se acercan a la muerte.

Autor

João Batista Alves de Oliveira

Médico Paliativista

medpaliar@gmail.com